

ХАРАКТЕРИСТИКА ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ХЛЕБА

¹Кобилова Н.Х.,² Ўтаева Н.С

¹Каршинский инженерно-экономический институт
Доцент кафедры пищевых технологий

²Каршинский инженерно-экономический институт, Магистр-513-22А
nilufar.kobilova90@mail.ru

Пищевая ценность хлеба определяется его калорийностью и усвояемостью, количеством в нем белковых веществ и их аминокислотным составом, а также содержанием в нем необходимых человеческому организму минеральных соединений и витаминов. Пищевая ценность национального хлеба и главным образом его усвояемость, помимо перечисленных факторов, в значительной мере зависит от качества хлеба: его разрыхленности, вкуса, аромата и даже привлекательности внешнего вида. Белковая ценность пищевого продукта определяется не только количеством белковых веществ, но и их биологической и пищевой ценностью.

Биологическая и пищевая ценность белкового вещества определяется наличием и соотношением в нем ряда аминокислот. Во всяком полноценном в пищевом отношении белковом веществе должны быть обязательно представлены следующие восемь незаменимых и необходимых для поддержания в человеческом организме белкового равновесия аминокислот: - лизин; - лейцин; - изолейцин; - метионин; - фенилаланин. Обычно к числу существенных и незаменимых для человеческого организма аминокислот относят и аргинин и гистидин, имеющие значение для организма в период его роста. Отмечают известное значение цистина и тирозина, частично заменяющих при воссоздании белков нашего организма метионин и фенилаланин. Поэтому рассмотрение элементов пищевой ценности национального хлеба, естественно, сочетается с моментами, связанными с оценкой его качества, а оценка качества национального хлеба в основе должна иметь показатели пищевой ценности хлеба. Отсутствие в пище человека особых веществ, носящих название витаминов, вызывает специфические нарушения в состоянии здоровья человека, а при длительном отсутствии или недостаточности их в пище, может привести к соответствующему заболеванию.

Литература

1. Л.Я. Аурман «Технология хлебопечения» Москва 1948 йил 463 бет.
2. Г.Долматов, Н.Селена, Г.В. Шестакова «Технология хлебопекарного производства» Москва 2012 йил 336 бет
3. М. Васиев, Васиева «Нон, макарон ва қандолот махсулотлари ишлаб чиқариш технологияси» 2002 йил